

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TALABALARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH TEXNOLOGIYALARI

Rasulova Zilola Durdimurotovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Buxoro Zarmed universiteti

Yadgarova Munisa Dilmurod qizi

Buxoro Zarmed universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash orqali ularda yangi tasavvurlarni paydo qilish, ularning dastlabki bilim va ko'nikmalarini tiklashga yordam berish, yangi axborotlarni uzoq muddatga tushunish uchun keng asoslar yaratish kabi masalalar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Tanqidiy fikrlash, kreativ tasavvur, aqliy faoliyat, mustaqil fikrlash, ijtimoiy fikrlash, kasbiy faoliyat, murakkab o'zgaruvchanlik..*

Tanqidiy fikrlashga o'rgatish Ta'lim to'g'risidagi Qonunda bayon etilgan yuqori kasbiy madaniyatli, ijodiy va ijtimoiy faol hayotda o'z o'rnini topa oladigan malakali kadrlarni shakllantirish vazifasini hal qilishga ham mos keladi. Bu tushuncha haqida gapirishdan oldin, ayrim aqliy faoliyat ko'nikmalarini ko'rib chiqaylik, lekin ularni tanqidiy fikrlash deb bo'lmaydi. Esda saqlash - eng muhim fikrlash jarayoni bo'lib, busiz o'quv jarayonini amalga oshirib bo'lmaydi, lekin u tanqidiy fikrlashdan tubdan farq qiladi. Kompyuterning xotirasi har birimiznikidan anchagina yaxshiroq, lekin esda saqlash tanqidiy fikrlashni bildirmaydi [1]. Ko'pchilik o'qituvchilar har qanday fikrlashdan ko'ra xotirani rivojlantirishni yuqoriroq qadrlaydilar, nazorat ishlari va imtihonlarda asosan talabalar xotirasi ko'lamini tekshiradilar. Lekin tanqidiy fikrlash tarafdorlari esa aqliy faoliyatning murakkabroq turlarini nazarda tutadi.

Tushunish, ayniqsa, agar o'quv materialini qiyin bo'lsa, murakkab aqliy jarayon bo'lib hisoblanadi. Masalan, talaba murakkab teoremani tushunish uchun bosh qotirmoqda. Albatta uning miyasida murakkab aqliy jarayonlar kechadi, lekin buni ham hozircha tanqidiy fikrlash deb bo'lmaydi. Biz o'z g'oyalari fikrini tushunish ustida ishlar ekanmiz birinchi bosqichda bizning shaxsiy fikrlashimiz sust bo'ladi: bunda biz faqat bizgacha kimdir tomonidan yaratilganni idrok qilamiz xolos, tanqidiy fikrlash esa, yangi, tushunib bo'lingan g'oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo'llanayotganda sodir bo'ladi. Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni tushunish esa tanqidiy fikrlash uchun zarur bo'lgan dastlabki shartlar bo'lib hisoblanadi, lekin ular o'zaro yaxlitlikda ham tanqidiy fikrlashni anglatmaydilar.

Talabalarning fanlarga oid tanqidiy "Tanqidiy fikrlash" tushunchasiga mos kelmaydigan yana bir fikrlash turi bu – ijodiy yoki ichki his bilan (intuitiv) sezib fikrlashdir. Sportchi, rassom, musiqachilar miyasida ham murakkab fikrlash jarayoni sodir bo'ladi, lekin ular buni hatto sezmaydilar ham.

Tanqidiy fikrlash talabalarning faolligi bilan bevosita bog‘liqdir [2,4]. Chunki talabalar sust tinglovchi bo‘ladi, ularda o‘qituvchi bilimli yoki matnda uning bilimlari aks etgan, shu tufayli ularning bilimlariga o‘qituvchi mas‘ul degan ishonch shakllanib boradi. Fikrlash jarayonini tashkil etish davomida fikrlari va o‘z tanqidiy tahlili natijalari qimmatli ekanligini ularning ongiga singdirish zarur. Fikrlash jarayoni talabalarning o‘zaro bir-birlari bilan fikr almashinishlarini ko‘zda tutadi. O‘zaro fikr almashishda talabalardan diqqat bilan tinglash, o‘zining qarashlari tizimini so‘rovchiga zo‘rlab o‘tkazish va boshqa so‘zlovchilar fikrini tuzatib turishdan o‘zini tiyib turish ham talab etiladi.

“Tanqidiy fikrlash” atamasidan pedagogik muhitda anchadan beri foydalanib kelinadi va turli pedagoglar buni xilma-xil tarzda tushunadilar. Ko‘pchilik o‘qituvchilar va metodistlar uchun tanqidiy fikrlash “yuqori tartibdagi” fikrlashni bildiradi - yuqori degani shu ma’nodaki, U Benjamin Blum tizimiga ko‘ra o‘rganish qobiliyatlarining so‘nggi oliy pog‘onasida turadi. Faylasuflar tanqidiy fikrlash deganda, odatda mantiqiy fikrlash va isbotlash ko‘nikmalarini tushunadilar, uning yordamida talabalar diqqat bilan o‘qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o‘z fikrlarini aniq va o‘ylab ifoda etish imkonini oladilar [3,5]. Adabiyot nazariyotchilari va tarixchilar uchun matnning tarkibiy qismlarini ajratishga va matnning kitobxonga ta’sir qilish usullarini tanqidiy qayta mushohada qilishga xamda muallif asarni yaratishda amal qilgan sababalarni aniqlashda yordam beradigan matnga yondashish “tanqidiy” deb hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlashni paydo qilish uchun quyidagilar bo‘lishi kerak:

1. talabada o‘ziga xos nuqtai-nazarni paydo qilish;
2. bir fikrdan boshqasining afzalligini asoslash mahorati;
3. murakkab muammolarni yechish mahorati;
4. bahsni dalillab olib borish;
5. yagona fikrni ishlab chiqish uchun birgalikda ishlash mahorati;
6. qarashlar va tasavvurlarga hayotiy tajriba qanday ta’sir qilishini tushunish.

Bunda odam bu g‘oyalarni dastlab ma’lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo‘shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o‘z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi. Tanqidiy fikrlash - g‘oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg‘unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir [6]. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro‘y beradigan jarayon ham bo‘lib hisoblanadi. Tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar

kamroq ta'sir qiladi, o'zining shaxsiy qarashlar tizimi bo'lgani uchun ular turli xavf-xatardan holi bo'ladilar.

Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai-nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi. Tanqidiy fikrlash muloqot va guruh bilan ishlash malakalarini rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlash ta'lim jarayoniga jo'shqinlik baxsh etadi, mashg'ulotlarni o'qituvchi va talaba uchun quvonchga aylantiradi.

Hozirda talabalarni o'qishga o'rgatish va tanqidiy fikrlashni egallashlari muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Yangi axborotlarga duch kelar ekan, talabalar uni mustaqil ravishda baholashi, unga turli xil nuqtai-nazardan qarashi, undan o'z ehtiyoj va maqsadlari yo'lida foydalana olish imkoniyati to'g'risida xulosa yasay olishlari zarur. Haqiqiy tanqidiy fikrlaydigan odam bo'lib yetishish uchun talabalar ijodiy fikrlab, o'zini sinab ko'rishi va bunga oid malakalarni egallashi zarur.

Xulosa. Talabalarni haqiqatan ham dolzarb muammo haqida fikrlash imkoniyatidan mahrum qilib, balki ularni tezda faol o'ylash jarayoniga kirishishga va tajribada amalga oshirishga imkon beradigan texnologiyalarni joriy qilish maqsadga muvofiqdir. Tanqidiy fikrlash talabalarga hayotning murakkab o'zgaruvchanlik ma'nosini tushunib yetishga, jamoaning ochiq fikrini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev A. Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ijtimoiy faollik omillari. / Xalq ta'limi" jurnali, 2006, № 6. 17-20 b.
2. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное Образованиеб 1998.
4. Тельтевская Н.В. Условие формирования готовности студентов к творческой деятельности // Изв. Волгоградского тех. ун-та. Сер. Проблемы социально-гуманитарного знания. 2009. № 9(57). С. 82-86.
5. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" // O'quv qo'llanma. - T.: "Iste'dod", 2008.- 180 b.
6. Hasanboyev J., Sariboyev H., Niyozov G., Hasanboyeva O., Usmonboyeva M. Pedagogika // O'quv qo'llanma. T.: "Fan" nashriyoti, 2006.- 282 b.